

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE ARTEMIA EN LAS SALINAS CUBANAS

Dr. C. Ing. Luis B. Ramos Sánchez¹

1. Dpto. de Ing. Química. UC E-mail: luis.amos@reduc.edu.cu.

RESUMEN

Con vistas a tener una idea sobre el potencial que ofrecen las instalaciones de las salinas cubanas, se ha recopilado información que ha permitido identificar cuál es la producción potencial que pudiera esperarse. La salina El Real tiene un área total de 936 ha, de las cuales, posee cinco lagunas con salinidades intermedias, con una superficie de 180 ha, las que pueden ser usadas para la producción de quistes de Artemia. Los datos históricos de producción de sal demuestran estabilidad en el tiempo, lo que es indicativo de que las producciones de quistes podrían producirse establemente también. Las condiciones climatológicas indican que anualmente las precipitaciones, como promedio, han estado en el orden de los 955,68 mm/año, muy inferior a la evaporación anual promedio, la que llega a ser de 2 401,44 mm/año. Las precipitaciones históricas, en ningún mes del año, llegan a superar a la evaporación, lo que plantea la posibilidad de producir quistes frescos en todo el año. Se propone usar una tecnología en la que parte de los quistes sean eclosionados en tanques agitados y reciclados a las lagunas, para el reemplazo de la Artemias en producción que permita mantener altamente la aptitud productiva de la población. Dentro de los elementos tecnológicos se incluye la inversión en un proceso para el beneficio de los quistes recolectados, incluyen su limpieza, desinfección, secado, enriquecimiento y formulación con aditivos beneficiosos para las producciones acuícolas donde serán empleados los quistes. Será necesario desarrollar sendas tecnologías para producir y alimentar micro algas y bioflocs a las Artemias en producción, sobre la base del aprovechamiento de los residuos agroindustriales locales. Las estimaciones productivas, realizadas en condiciones de incertidumbre muestran, una alta dispersión dada por la diversidad de condiciones productivas existentes en el planeta, aunque servirán para el análisis de escenarios económico-financieros. Se estimó que el rango de producciones de quistes en la salina El Real puede estar como promedio entre 4,68 t/año y 12,32 t/año. Las producciones estimadas podrían producir ventas anuales en el rango de 193,43 mil USD/a hasta 667,58 mil USD/a. En caso de ser necesaria la compra de quistes para la inoculación inicial, se estima que se necesitarían entre 102,87 kg y 347,20 kg de quistes, lo que equivale a costos en el orden de los 5 mil USD a 24 mil USD, muy inferiores a las ventas anuales. Las estimaciones productivas realizadas para esta salina indican que sus producciones de quistes tendrán un índice salinero en el rango de 0,117 kg quistes secos/t sal a 0,308 kg quistes secos/t sal. Se estima que las producciones de quistes, en cinco salinas existentes en todo el país, podría llegar a estar en el orden de 21,05 t/a 55,43 t/a de quistes secos beneficiados, lo que equivaldría a ventas de entre 1 a 4 millones de dólares por año. Las producciones estimadas de quistes en todo el país, en instalaciones salineras, podría representar una fuerte base productiva para enfrentar los retos del desarrollo planificado de la acuicultura cubana hasta el 2030, en especial, de las producciones de camarón.